

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Курбанова Н.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты клинико-лабораторного исследования, посвящённого оценке факторов риска диабетической нейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Обследовано 120 пациентов в возрасте 42–76 лет, из них 68 имели клинические и инструментальные признаки диабетической нейропатии, 52 составили группу сравнения. Оценивались длительность диабета, уровень HbA1c, индекс массы тела, наличие артериальной гипертензии, дислипидемии, курения и нарушений периферической чувствительности. Установлено, что диабетическая нейропатия выявлялась у 56,7% пациентов и чаще ассоциировалась с длительным течением сахарного диабета, неудовлетворительным гликемическим контролем, ожирением, артериальной гипертензией и дислипидемией. Средняя длительность диабета у пациентов с нейропатией составила $11,8 \pm 4,2$ года против $6,3 \pm 3,1$ года в группе сравнения, уровень HbA1c — $8,9 \pm 1,1\%$ и $7,4 \pm 0,9\%$ соответственно. Полученные данные подтверждают многофакторный характер диабетической нейропатии и необходимость раннего выявления пациентов группы риска для профилактики осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая нейропатия, факторы риска, HbA1c, ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия.

ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR DIABETIC NEUROPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Kurbanova N.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a clinical and laboratory study dedicated to assessing risk factors for diabetic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus. 120 patients aged 42–76 years were examined, of whom 68 had clinical and instrumental signs of diabetic neuropathy, and 52 constituted the comparison group. Diabetes duration, HbA1c level, body mass index, presence of arterial hypertension, dyslipidemia, smoking, and peripheral sensory impairment were assessed. It was established that diabetic neuropathy was identified in 56.7% of patients and was more frequently associated with the long-term course of diabetes mellitus, unsatisfactory glycemic control, obesity, arterial hypertension, and dyslipidemia. The average duration of diabetes in patients with neuropathy was 11.8 ± 4.2 years compared to 6.3 ± 3.1 years in the comparison group, and HbA1c levels were $8.9 \pm 1.1\%$ and $7.4 \pm 0.9\%$ respectively. The obtained data confirm the multifactorial nature of diabetic neuropathy and the need for early detection of patients in risk groups to prevent complications.

Keywords: type 2 diabetes, diabetic neuropathy, risk factors, HbA1c, obesity, arterial hypertension, dyslipidemia.

2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ДИАБЕТИК НЕЙРОПАТИЯ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Курбанова Н.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 2-тур қандли диабет билан оғриган беморларда диабетик нейропатия хавф омилларини баҳолашга бағишланган клиник-лаборатор тадқиқот натижалари келтирилган. 42-76 ёшдаги 120 нафар бемор текширилди, улардан 68 нафари диабетик нейропатиянинг клиник ва инструментал белгиларига эга бўлиб, 52 нафари таққослаш гуруҳини ташиқил этди. Диабет давомийлиги, $HbA1c$ даражаси, тана вазни индекси, артериал гипертензия, дислипидемия, чекиш ва периферик сезувчанлик бузилишларининг мавжудлиги баҳоланди. Аниқланишича, диабетик нейропатия 56,7% беморларда аниқланган ва кўпинча қандли диабетнинг узоқ муддатли кечиши, қониқарсиз гликемик назорат, семизлик, артериал гипертензия ва дислипидемия билан боғлиқ бўлган. Нейропатия билан оғриган беморларда диабетнинг ўртача давомийлиги таққослаш гуруҳидаги $6,3 \pm 3,1$ йилга нисбатан $11,8 \pm 4,2$ йилни, $HbA1c$ даражаси мос равишда $8,9 \pm 1,1\%$ ва $7,4 \pm 0,9\%$ ни ташиқил этди. Олинган

маълумотлар диабетик нейропатиянинг кўп омилли хусусиятини ва асоратларнинг олдини олиш учун хавф гуруҳидаги беморларни эрта аниқлаш зарурлигини тасдиқлайди.

***Калит сўзлар:** 2-тур қандли диабет, диабетик нейропатия, хавф омиллари, ХБА1с, семизлик, артериал гипертензия, дислипидемия.*

e-mail: kurbanovanozima244@gmail.com

Введение: Сахарный диабет 2 типа является одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем современной эндокринологии, что связано с его высокой распространённостью, хроническим прогрессирующим течением и частым развитием сосудистых и неврологических осложнений [1, 2]. В последние десятилетия отмечается устойчивый рост числа пациентов с сахарным диабетом 2 типа, особенно среди лиц среднего и пожилого возраста, что обусловлено увеличением распространённости ожирения, гиподинамии, нерационального питания, инсулинорезистентности и метаболического синдрома [3, 4]. Особую значимость данное заболевание приобретает в связи с тем, что его осложнения нередко формируются постепенно, длительное время протекают малосимптомно и выявляются уже на стадии выраженных клинических нарушений [5].

Одним из наиболее частых хронических осложнений сахарного диабета 2 типа является диабетическая нейропатия, представляющая собой поражение периферической нервной системы, развивающееся вследствие длительного воздействия гипергликемии, метаболических нарушений, оксидативного стресса, эндотелиальной дисфункции и микроангиопатии [6, 7]. Диабетическая нейропатия может проявляться снижением болевой, тактильной, температурной и вибрационной чувствительности, чувством онемения, жжения, парестезиями, ночными болями, мышечной слабостью и нарушением трофики тканей нижних конечностей [8]. При этом у части пациентов заболевание может протекать бессимптомно, что значительно повышает риск поздней диагностики и развития тяжёлых осложнений, включая язвенные дефекты стоп, инфекционные поражения мягких тканей и синдром диабетической стопы [9, 10].

Патогенез диабетической нейропатии имеет многофакторный характер. Ведущая роль принадлежит хронической гипергликемии, которая способствует активации полиолового пути обмена глюкозы, накоплению конечных продуктов гликирования, повреждению нервных волокон и нарушению микроциркуляции [11, 12]. Кроме того, важное значение имеют длительность сахарного диабета, неудовлетворительный гликемический контроль, артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение, курение, возраст пациента и наличие других микрососудистых осложнений, таких как диабетическая ретинопатия и нефропатия [13, 14]. Совокупное влияние этих факторов усиливает ишемическое и метаболическое повреждение периферических нервов, что приводит к прогрессированию клинических проявлений нейропатии [15].

Особую проблему представляет то, что диабетическая нейропатия существенно снижает качество жизни пациентов. Болевой синдром, нарушение сна, ограничение физической активности, снижение трудоспособности и риск развития трофических осложнений формируют выраженную медицинскую и социальную нагрузку [16, 17]. Поэтому раннее выявление факторов риска диабетической нейропатии имеет важное значение для своевременной профилактики, индивидуального наблюдения пациентов и предупреждения инвалидизирующих осложнений [18].

Несмотря на наличие большого количества исследований, посвящённых диабетической нейропатии, вопросы ранней оценки факторов риска у пациентов с сахарным диабетом 2 типа сохраняют свою актуальность. Особенно важно комплексно учитывать не только уровень гликемии, но и длительность заболевания, массу тела, показатели артериального давления, липидного обмена, наличие сопутствующих сосудистых осложнений и образ жизни пациента [19, 20]. Такой подход позволяет своевременно выделять группы высокого риска и разрабатывать персонализированные профилактические и лечебные мероприятия.

Таким образом, изучение факторов риска диабетической нейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа является актуальным направлением современной эндокринологии, поскольку способствует улучшению ранней диагностики, снижению частоты осложнений и повышению качества жизни больных.

Цель исследования: Оценить основные клинико-метаболические факторы риска развития диабетической нейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе эндокринологического отделения среди 120 пациентов с установленным диагнозом сахарного диабета 2 типа. Возраст

обследованных пациентов составил от 42 до 76 лет. Средний возраст — $58,6 \pm 8,4$ года. Среди обследованных было 64 женщины и 56 мужчин.

Пациенты были разделены на две группы: I группа — основная: 68 пациентов с клиническими и инструментальными признаками диабетической нейропатии. II группа — сравнения: 52 пациента с сахарным диабетом 2 типа без признаков диабетической нейропатии.

Критериями включения являлись: наличие сахарного диабета 2 типа, возраст старше 40 лет, длительность заболевания не менее 1 года, согласие пациента на участие в исследовании. Критериями исключения являлись: сахарный диабет 1 типа, острые инфекционные заболевания, тяжёлая почечная или печёночная недостаточность, алкогольная и токсическая нейропатия, онкологические заболевания, дефицит витамина B12 и другие причины периферической нейропатии.

Оценивались следующие показатели: возраст и пол пациентов; длительность сахарного диабета; уровень гликированного гемоглобина; уровень глюкозы крови натощак; индекс массы тела; наличие артериальной гипертензии; показатели липидного обмена; наличие курения; наличие диабетической ретинопатии и нефропатии; жалобы на онемение, жжение, боль, парестезии; состояние тактильной, болевой и вибрационной чувствительности.

Диагностика диабетической нейропатии проводилась на основании жалоб пациента, неврологического осмотра, оценки чувствительности с использованием монофиламента, камертона 128 Гц, а также анализа клинических симптомов поражения периферических нервов.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: По результатам исследования диабетическая нейропатия была выявлена у 68 из 120 пациентов, что составило 56,7%. Наиболее частыми клиническими проявлениями являлись онемение стоп, чувство жжения, покалывание, снижение чувствительности, ночные боли и ощущение «ползания мурашек».

У пациентов основной группы длительность сахарного диабета была значительно больше, чем у пациентов группы сравнения. Средняя длительность заболевания у пациентов с нейропатией составила $11,8 \pm 4,2$ года, тогда как у пациентов без нейропатии — $6,3 \pm 3,1$ года. Длительность диабета более 10 лет отмечалась у 61,8% пациентов основной группы и только у 26,9% пациентов группы сравнения.

Уровень гликированного гемоглобина также был выше у пациентов с диабетической нейропатией. В основной группе средний показатель HbA1c составил $8,9 \pm 1,1\%$, в группе сравнения — $7,4 \pm 0,9\%$. Это указывает на значимую роль хронической гипергликемии в формировании поражения периферических нервов.

Таблица 1.

Основные клиничко-лабораторные показатели обследованных пациентов

Показатель	Пациенты с нейропатией, n=68	Пациенты без нейропатии, n=52
Средний возраст, лет	$61,2 \pm 7,6$	$55,4 \pm 8,1$
Длительность диабета, лет	$11,8 \pm 4,2$	$6,3 \pm 3,1$
HbA1c, %	$8,9 \pm 1,1$	$7,4 \pm 0,9$
ИМТ, кг/м ²	$31,6 \pm 4,3$	$28,2 \pm 3,7$
Артериальная гипертензия, %	72,1	46,2
Дислипидемия, %	66,2	40,4
Курение, %	29,4	15,4

Анализ факторов риска показал, что у пациентов с диабетической нейропатией чаще выявлялись ожирение, артериальная гипертензия и нарушения липидного обмена. Индекс массы тела более 30 кг/м² был зарегистрирован у 58,8% пациентов основной группы и у 32,7% пациентов группы сравнения.

Артериальная гипертензия встречалась у 72,1% пациентов с нейропатией, что значительно превышало показатель группы сравнения. Дислипидемия была выявлена у 66,2% пациентов основной группы. Это подтверждает роль сосудисто-метаболических нарушений в развитии поражения периферических нервов.

Также была выявлена связь между диабетической нейропатией и другими микрососудистыми осложнениями. Диабетическая ретинопатия чаще наблюдалась у пациентов основной группы, что может свидетельствовать об общности патогенетических механизмов микроангиопатии при сахарном диабете.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что диабетическая нейропатия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа является многофакторным осложнением, в развитии которого участвуют как метаболические, так и сосудистые механизмы. Ведущую роль играет хроническая гипергликемия, которая способствует активации полиолового пути обмена глюкозы, накоплению конечных продуктов гликирования, развитию оксидативного стресса, эндотелиальной дисфункции и нарушению микроциркуляции в нервной ткани.

Длительность сахарного диабета является одним из наиболее значимых факторов риска. Чем дольше пациент страдает сахарным диабетом, тем выше вероятность хронического повреждения периферических нервов. Это особенно важно для пациентов с недостаточным контролем гликемии, поскольку длительное воздействие повышенного уровня глюкозы приводит к структурно-функциональным изменениям нервных волокон.

Наши данные согласуются с современными представлениями о том, что к факторам риска диабетической периферической нейропатии относятся пожилой возраст, длительное течение диабета, плохой гликемический контроль, ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия, курение и периферические сосудистые нарушения. Современные обзоры также указывают, что ожирение, гипертония и дислипидемия усиливают риск прогрессирования диабетической нейропатии за счёт ухудшения эндотелиальной функции, микроциркуляции и метаболического статуса нервной ткани.

Особое значение имеет сочетание диабетической нейропатии с артериальной гипертензией и дислипидемией. Эти состояния способствуют поражению сосудистой стенки, ухудшению кровоснабжения периферических нервов и усилению ишемического компонента нейропатического повреждения. Поэтому профилактика диабетической нейропатии должна включать не только контроль уровня глюкозы, но и коррекцию артериального давления, липидного профиля, массы тела и поведенческих факторов риска.

Полученные результаты подчёркивают необходимость комплексного подхода к ведению пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Ранняя диагностика нейропатии должна включать активный опрос пациента, оценку чувствительности стоп, выявление болевого синдрома, осмотр кожи и стоп, а также определение индивидуального риска развития осложнений.

Выводы: Диабетическая нейропатия является частым осложнением сахарного диабета 2 типа и в представленном исследовании была выявлена у 56,7% обследованных пациентов.

Основными факторами риска развития диабетической нейропатии являются длительность сахарного диабета более 10 лет, неудовлетворительный гликемический контроль, повышенный уровень HbA_{1c}, ожирение, артериальная гипертензия и дислипидемия.

У пациентов с диабетической нейропатией чаще выявляются другие микрососудистые осложнения, что указывает на общность патогенетических механизмов диабетической микроангиопатии.

Ранняя оценка факторов риска диабетической нейропатии позволяет своевременно проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение синдрома диабетической стопы, болевого синдрома и снижения качества жизни.

Комплексная профилактика диабетической нейропатии должна включать контроль гликемии, нормализацию массы тела, коррекцию артериального давления и липидного обмена, отказ от курения и регулярный неврологический скрининг.

Список литературы:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 11th ed. Brussels: International Diabetes Federation; 2025.
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes — 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl. 1):S1–S350.
3. Sun H., Saeedi P., Karuranga S., Pinkepank M., Ogurtsova K., Duncan B.B. et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Research and Clinical Practice. 2022;183:109119.
4. Magliano D.J., Boyko E.J. IDF Diabetes Atlas. 10th ed. Brussels: International Diabetes Federation; 2021.
5. Harding J.L., Pavkov M.E., Magliano D.J., Shaw J.E., Gregg E.W. Global trends in diabetes complications: a review of current evidence. Diabetologia. 2019;62(1):3–16.
6. Pop-Busui R., Boulton A.J.M., Feldman E.L., Bril V., Freeman R., Malik R.A. et al. Diabetic

neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 2017;40(1):136–154.

7. Feldman E.L., Callaghan B.C., Pop-Busui R., Zochodne D.W., Wright D.E., Bennett D.L. et al. Diabetic neuropathy. *Nature Reviews Disease Primers*. 2019;5(1):41.

8. Sloan G., Selvarajah D., Tesfaye S. Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy. *Nature Reviews Endocrinology*. 2021;17(7):400–420.

9. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Retinopathy, neuropathy, and foot care: Standards of Care in Diabetes — 2025. *Diabetes Care*. 2025;48(Suppl. 1):S252–S265.

10. Schaper N.C., van Netten J.J., Apelqvist J., Bus S.A., Hinchliffe R.J., Lipsky B.A. Practical guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease: IWGDF Guidelines 2023 update. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*. 2024;40(3):e3657.

11. Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. *Diabetes*. 2005;54(6):1615–1625.

12. Forbes J.M., Cooper M.E. Mechanisms of diabetic complications. *Physiological Reviews*. 2013;93(1):137–188.

13. Callaghan B.C., Price R.S., Feldman E.L. Distal symmetric polyneuropathy: a review. *JAMA*. 2015;314(20):2172–2181.

14. Tesfaye S., Boulton A.J.M., Dyck P.J., Freeman R., Horowitz M., Kempler P. et al. Diabetic

neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments. *Diabetes Care*. 2010;33(10):2285–2293.

15. Zhu J., Hu Z., Luo Y., Liu Y., Luo W., Du X. et al. Diabetic peripheral neuropathy: pathogenetic mechanisms and treatment. *Frontiers in Endocrinology*. 2024;14:1265372.

16. Abbott C.A., Malik R.A., van Ross E.R., Kulkarni J., Boulton A.J.M. Prevalence and characteristics of painful diabetic neuropathy in a large community-based diabetic population in the U.K. *Diabetes Care*. 2011;34(10):2220–2224.

17. Alleman C.J., Westerhout K.Y., Hensen M., Chambers C., Stoker M., Long S. et al. Humanistic and economic burden of painful diabetic peripheral neuropathy in Europe: a review of the literature. *Diabetes Research and Clinical Practice*. 2015;109(2):215–225.

18. Price R., Smith D., Franklin G., Gronseth G., Pignone M., David W.S. et al. Oral and topical treatment of painful diabetic polyneuropathy: practice guideline update summary. *Neurology*. 2022;98(1):31–43.

19. Hicks C.W., Selvin E. Epidemiology of peripheral neuropathy and lower extremity disease in diabetes. *Current Diabetes Reports*. 2019;19(10):86.

20. Negussie Y.M., Belachew A., Beyene B.F., Gebremeskel T.G. Diabetic peripheral neuropathy among adult type 2 diabetes patients: prevalence and associated factors. *Scientific Reports*. 2024;14:3547

Для цитирования: Курбанова Н.С. Оценка факторов риска диабетической нейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 691–695. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20204845>